

МОШ (PHASEOLUS AUREUS)НИНГ ЎҒИТЛАР ТАРКИБИДАГИ ОЗИҚ МОДДАЛАРДАН ФойДАЛАНИШ КОЭФФИЦИЕНТИ

Халилова Фируза Шавхидиновна

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети мустақил тадқиқотчиси Самарқанд шаҳар, мирзо Улуғбек кўчаси 77

E-mail: xalilovafiruza736@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019582>

Аннотация. Мақолада азотли, фосфорли ва калийли ўғитлардан фойдаланиш коэффицентлари кўрсаткичлари микроэлементлар (молибден ва кобальт) турли усул ва муддатларда қўлланилгандаги самараси келтирилган.

Республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида мош етиштириш технологияси – экиш муддати, усули, меъёри, ўғитлаш тизими, суғориш меъёри ва бошқалар кенг ўрганилган. Аммо, Самарқанд вилояти шароитида дуккакли-дон экинлари етиштиришда макроўғитлар билан биргаликда микроўғитларни қўллаш усули, меъёри ва муддатлари етарлича ўрганилмаган. Бундан келиб чиқадики, бу масала дуккакли-дон, хусусан мош етиштириш технологиясини такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Ўғитлар самарадорлигини ошириш – агрономлар, агрокимё хизмати мутахассислари, қишлоқ хўжалиги ва илмий-тадқиқот муассасалари ходимлари олдидаги муҳим вазифа ҳисобланади. Ўғитлардан фойдаланишдаги комплекс чора-тадбирлар ва усуллар тупроққа қўлланилган ҳар бир ўғит тури миқдорини белгилашни илмий асослашда муҳим аҳамият касб этиб, экин ҳосилдорлиги ва тупроқ унумдорлигини оширишда ўғитларни қўллаш муддати ва усуллари белгилаш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Тупроқ ва ўғитлар таркибидаги озиқ моддалардан фойдаланиш коэффицентлари муайян экин тури ва навида фарқланиши тупроқ генезиси ҳамда механик таркиби, тупроқнинг озиқ моддалар ва нам билан таъминланганлигига ҳамда иқлим шароитига боғлиқ. Бир хил тип ва механик таркибли тупроқларда эса бу муҳит реакцияси (Ph) билан ўзаро боғлиқ. Бундан ташқари, тупроқ ва ўғитлар таркибидаги озиқ моддалардан фойдаланиш коэффицентлари деҳқончилик маданиятига, нав хусусияти ва ўсимлик маҳсулдорлигига боғлиқ бўлиб, ҳосилдорлик кўпайиши билан ортиб боради.

Самарқанд вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқларида олиб борилган тажрибаларда қўлланилган ўғитлар таркибидаги озиқ моддалардан фойдаланиш коэффицентларини таҳлил қилишнинг кўрсатишича, мошнинг дон ҳосилдорлиги тажриба вариантлари бўйича 20,1-26,4 ц/га ни ташкил этиб, N35P70K40 (фон)+уруғни сувда ивитиш (назорат) вариантга нисбатан 3,3-6,2 ц/га қўшимча дон ҳосили олишни таъминлади. Дон таркибидаги азот миқдори 2,39-2,72% ни ташкил этишини ҳисобга олганда, азотли ўғитлардан фойдаланиш коэффицентлари 22,5-48,1% бўлганлиги аниқланди. Бунда Фон+уруғни (0,05 %ли Мо) ивитиш вариантыда азотли ўғитлардан фойдаланиш коэффицентлари 24,8% ни ташкил этиб, Фон+уруғни (0,01 %ли Со) ивитиш вариантыдагидан 2,3% кўп бўлган бўлса, Фон+уруғни (0,05 %ли Мо) ивитиш +5-6 баргликда (0,5 кг/га Мо) тупроққа қўллаш вариантыдагидан 23,3 ва Фон+уруғни (0,05 %ли Мо) ивитиш +фунчалашда (0,5 кг/га Мо) тупроққа қўллаш вариантыдагидан 16,3% кўп бўлганлиги аниқланди.

Фон+уруғни (0,01 %ли Со) ивитиш +5-6 баргликда (0,5 кг/га Со) тупроққа қўллаш вариантыда азотдан фойдаланиш коэффиценти 38,6% ни ташкил этиб, Фон+уруғни (0,01 %ли Со) ивитиш +ғунчалашда (0,5 кг/га Со) тупроққа қўллаш вариантыдагидан 5,5%га кўплиги ўтказилган ҳисоблашларда аниқланди.

Демак, кузги буғдой анғизида мош ўстиришда уруғларни молибденнинг 0,05%ли эритмасида ивитиш экиш билан бирга ўсимликнинг 5-6 барглик даврида 0,5 кг/га молибден тупроққа қўлланилганда азотли ўғитлардан фойдаланиш коэффиценти энг юқори кўрсаткични намоён этади. Шундай қонуният уруғларни кобальтнинг 0,01%ли эритмасида ивитиш экиш билан бирга ўсимликнинг 5-6 барглик даврида 0,5 кг кобальт қўлланилганда ҳам кузатилади.

Азотли ўғитлар таркибидаги азотдан фойдаланиш коэффицентини аниқлаш тартибидаги сингари фосфорли ўғитлардан фойдаланиш коэффиценти ҳам ҳисобланди. Бунда дон таркибида 1,63-1,83% фосфор мавжудлиги инобатга олинди. Ҳисоблашларнинг кўрсатишича, ўрганилган тажриба вариантларида фосфорли ўғитлардаги фосфордан фойдаланиш коэффиценти 7,5-11,3% ни ташкил этди.

Фосфордан фойдаланиш коэффиценти бўйича ҳам энг юқори кўрсаткич Фон+уруғни (0,05 %ли Мо) ивитиш +5-6 баргликда (0,5 кг/га Мо) тупроққа қўллаш вариантыда кузатилиб, у 11,3%ни ташкил этди ҳамда Фон+уруғни (0,05 %ли Мо) ивитиш +ғунчалашда (0,5 кг/га Мо) тупроққа қўллаш вариантыдагидан 0,6% кўп бўлиши таъминлаган бўлса, Фон+уруғни (0,05 %ли Мо) ивитиш вариантыдагидан 3,8% кўплиги аниқланди.

Молибден қўлланилган вариантларга мос равишда кобальт қўлланилган вариантларда фосфордан фойдаланиш коэффиценти юқоридагига мутаносиб тарзда 9,1,% ҳамда 0,2% кам ва 2,6% кўп бўлганлиги қайд этилди.

Демак, мош етиштиришда макроўғитлар фонида (N35P70K40 кг/га) микроўғитлар қўлланилганда фосфордан фойдаланиш коэффиценти ошади, бунда микроўғитлардан уруғларни ивитишда ва ўсимликнинг 5-6 барглик даврида тупроққа қўллашда, шунингдек кобальтга қараганда молибдендан фойдаланишнинг самардорлиги бирмунча юқорилиги аниқланди.

Азот ва фосфордан фойдаланиш коэффицентини аниқлашдаги каби калийли ўғитлардаги калийдан фойдаланиш коэффиценти аниқланди.

Бунда дон таркибидаги калий миқдори тажриба вариантларида 2,48-2,59% эканлиги ҳисобга олинди. Ҳисоблашларнинг кўрсатишича, калийдан фойдаланиш коэффиценти вариантлар бўйича 18,7-31,0% ни ташкил этиб, калий бўйича ҳам азот ва фосфордан фойдаланиш коэффицентларидаги умумий тенденция сақланиб қолди. Таъкидлаш керакки, калийли ўғитлардан фойдаланиш коэффиценти кўрсаткичи вариантлар кесимида деярли тенг, бироқ уруғларни микроэлементларнинг тегишли эритмаларида ивитиш вариантларида бироз юқорилиги қайд этилди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Самарқанд вилоятининг молибден ва кобальт билан кам таъминланган суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдой анғизида мош етиштиришда макроўғитлар фонида (N35P70K40 кг/га) молибден ва кобальт микроўғитлари турли усул ва муддатларда қўлланилганда макроўғитлар таркибидаги озик моддалардан фойдаланиш коэффиценти ортади. Бунда азотдан фойдаланиш коэффиценти 30,7-54,5%, фосфордан фойдаланиш

коэффициенти 7,5-16,3%, калийдан фойдаланиш коэффициенти 18,7-31,0% ни ташкил этиб, энг юқори коэффициент молибденнинг 0,05% ли эритмасида уруғларни ивитиби экиш билан бирга ўсимликнинг 5-6 барглик даврида уни 0,5 кг/га меъёрда тупроққа қўлланилганда кузатилади. Бунда молибден кобальтга қараганда самаралироқ таъсир этиши аниқланди.

References:

1. Sattarov J.S. va boshq. Agrokimyo / J.S.Sattarov tahriri ostida. –Т: «Cho'lpon», 2011. - 552 b.
2. Каюмов М.К. Справочник по программированию урожаяев. –М.: Россельхозиздат, 1977. -188 с.
3. Афендулов К.П., Лантухов А.И. Удобрения под планируемый урожай. –М.: Колос, 1973. -240 с.
4. Морнауза А.А. Влияние калия и нитратного азота на содержание и динамику углеводов в кормовых бобах, люпине и на эффективность симбиоза // Учёные записки Ленинградского университета. – Л., 1969. – Т. 109. – С. 77-87.
5. Козырев А.Х. Научное обоснование реализации биологического потенциала люцерны в Центральной части Северного Кавказа : автореф. дис. ... докт. с.-х. наук. – Владикавказ, 2009. - 42 с.